

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
456 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
456 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Пределные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ M/G/1 С ПОЛУМАРКОВСКИМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ

Турсунов Гафур Таирович

Доцент Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева в городе Ташкенте

Аннотация: В данной работе рассмотрена система массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком, с одним обслуживающим прибором. Время обслуживания имеет произвольный закон распределения. В систему поступают требования различных типов, которые образуют однородный цепь Маркова. Доказаны предельные теоремы в схеме серий о слабой сходимости непрерывных функционалов в равномерной топологии от обобщенных регенерирующих случайных процессов.

Ключевые слова: система массового обслуживания, пуассоновский поток, цепь Маркова, полумарковский процесс, слабая сходимость.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bitta xizmat ko'rsatuvchi qurilmaga ega bo'lgan va Poisson kiruvchi oqimi bolgan xizmat korsatish tizimi ko'rib chiqiladi. Xizmat korsatish vaqti ixtiyoriy taqsimlash qonuniga ega. Tizim bir jinsli Markov zanjirini tashkil etuvchi har xil turdagi talablarni oladi. Umumlashtirilgan qayta tiklanuvchi tasodifiy jarayonlardan tekis topologiyada uzluksiz funksiyalarning kuchsiz yaqinlashuviga oid qator sxemadagi limit teoremlari isbotlangan.

Kalit so'zlar: xizmat korsatish tizimi, Puasson oqimi, Markov zanjiri, yarim Markov jarayoni, sust intilish.

Abstract: В данной работе рассмотрена система массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком, с одним обслуживающим прибором. Время обслуживания имеет произвольный закон распределения. В систему поступают требования различных типов, которые образуют однородный цепь Маркова. Доказаны предельные теоремы в схеме серий о слабой сходимости непрерывных функционалов в равномерной топологии от обобщенных регенерирующих случайных процессов.

Keywords: система массового обслуживания, пуассоновский поток, цепь Маркова, полумарковский процесс, слабая сходимость.

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим систему массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком с параметром λ и с одним обслуживающим прибором. Требование, заставшее обслуживающий прибор занятым обслуживанием становится в очередь, места для ожидания обслуживания не ограничены.

В систему поступают требования m различных типов, причем первое требование типа J_1 поступает в момент $t = 0$ и обслуживается в течении времени τ_1 . Обозначим через τ_k время обслуживания и J_k тип k -го поступившего в систему требования, $k \geq 1$. Предположим, что $\{\tau_k, k \geq 1\}$ является последовательностью независимых случайных величин, $\{J_k, k \geq 1\}$ является однородной, неприводимой и эргодической цепью Маркова с конечным множеством состояний $H = \{1, 2, \dots, m\}$, матрицей переходных вероятностей $P = \|p_{i,j}\|_{i,j \in H}$, начальным распределением $\{p_i, i \in H\}$, $p_i = P\{J_1 = i\}$ и со стационарным распределением $\{\pi_k, k \in H\}$, где $p_{i,j} = P\{J_{k+1} = j / J_k = i\}$.

Системы массового обслуживания M/G/1 с марковским управлением обслуживания, в которых имеются m различные режимы работы обслуживающего прибора, переключающиеся в моменты начала обслуживания требований в соответствии с эволюцией некоторой однородной цепи Маркова исследовались в работах [1-4]. В этих работах получены условия существования стационарных режимов функционирования таких систем массового обслуживания.

Пусть $\{(\tau_k, J_k), k \geq 1\}$ - полумарковский процесс с пространством состояний $Z = [0, \infty) \times \{1, 2, \dots, m\}$ и полумарковским стохастическим ядром $P\{\tau_{k+1} \leq x, J_{k+1} = j / \tau_k = t, J_k = i\} = P\{\tau_{k+1} \leq x, J_{k+1} = j / J_k = i\} = F_{i,j}(x)$ для $k \geq 1, 0 \leq x \leq \infty, i \in H, j \in H$ [5].

Обозначим матрицы $F(x) = \|F_{i,j}(x)\|_{i,j \in H}$ и $M(l) = \|\alpha_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}$, где $\alpha_{i,j}(l) = \int_0^\infty x^l dF_{i,j}(x)$

моменты порядка $l \geq 1$ времени обслуживания, загрузку системы $\rho = \lambda \sum_{i,j=1}^m \alpha_{i,j}(1) \pi_j$ и

$\alpha = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^m \alpha_{i,j}(1)$. Полумарковский процесс $\{(\tau_k, J_k), k \geq 1\}$ является правильным ($\sum_{j=1}^m p_{i,j} = 1$) и непрерывным, если $\rho \leq 1$ и положительно возвратным, если $\rho < 1$ [5].

Обозначим через $\eta(t)$ величину очереди в системе, включая обслуживаемое требование,

$\nu(t)$ число обслуженных требований за время t и $N(t) = \max\left(n \geq 1: \sum_{i=1}^n \omega_i \leq t\right)$ число закончившихся периодов занятости к моменту t .

В данной работе доказаны предельные теоремы в схеме серий о слабой сходимости непрерывных функционалов в равномерной топологии от нормированных и центрированных

случайных процессов $\xi(t) = \int_0^t \eta(t) dt$, $\nu(t)$ и $N(t)$, $0 \leq t \leq \infty$.

Предельные теоремы для случайных процессов, описывающих функционирование различных систем массового обслуживания как в условиях критического состояния, так и докритического и после критического состояния системы получены в работах Д. Иглехарта, В. Витта, А. Боровкова, и других исследователей [6-9]. Но в этих работах центрирующие и нормирующие функции и параметры предельных случайных процессов не выражены явно через исходные характеристики системы обслуживания (моменты времени обслуживания, параметр входящего потока).

В работе Ю. Прохорова [10] показано, что в основе явлений, возникающих в нагруженных состояниях системах обслуживания, лежит принцип инвариантности Донскера-Прохорова. Этот принцип является весьма эффективным и позволяет с помощью винеровского процесса приближённо описывать довольно сложные процессы, порождённые суммами случайных величин. Результаты и обзор в этом направлении можно найти в монографии А. Боровкова [6] и в статье [11].

Подробная библиография работ, где изучалась задача об аппроксимации с помощью диффузионных процессов нагруженных систем с очередью дана в обзорной статье Д. Иглехарта [12].

Если $\{\omega_k, k \geq 1\}$ последовательность периодов занятости системы, $I_1 = J_1$ и I_k тип первого обслуженного требования в k -том периоде занятости ω_k , то в наших предположениях $\{I_k, k \geq 1\}$ является однородной, неприводимой и эргодической цепью Маркова с конечным множеством состояний H , матрицей переходных вероятностей $Q = \|q_{i,j}\|_{i,j=1}^m$, начальным распределением $\{q_i, i \in H\}$, $q_i = P\{I_1 = i\}$ и со стационарным распределением $\{v_k, k \in H\}$, где $q_{i,j} = P\{I_{k+1} = j / I_k = i\}$, а последовательность $\{(\omega_k, I_k), k \geq 1\}$ является полумарковским процессом с пространством состояний $Z = [0, \infty) \times \{1, 2, \dots, m\}$ и полумарковским стохастическим ядром $Q(x) = \|Q_{i,j}(x)\|_{i,j \in H}$, где $P\{\omega_{k+1} \leq x, I_{k+1} = j / I_k = i\} = Q_{i,j}(x)$. , причем если $\rho < 1$, то он

положительно возвратный. Обозначим $P_k = \|p_{i,j}(k)\|_{i,j \in H}$, $p_{i,j}(k) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^k}{k!} dF_{i,j}(x), k \geq 0$.

Введем приращения случайных процессов $\xi(t)$ и $v(t)$

$$\xi_k = \xi(t_k) - \xi(t_{k-1}) \quad \text{и} \quad v_k = v(t_k) - v(t_{k-1}), \quad \text{где} \quad t_k = \sum_{i=1}^k \omega_i, k \geq 1, t_0 = 0.$$

В наших предположениях последовательности $\{(\xi_k, I_k), k \geq 1\}$ и $\{(v_k, I_k), k \geq 1\}$ являются полумарковскими процессами, причем если $\rho < 1$, то они положительно возвратные.

Введем матрицы моментов приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов $\xi(t)$ и $v(t)$: для $l \geq 1$

$$X(l) = \|x_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, x_{i,j}(l) = \int_0^\infty u^l dQ_{i,j}(u),$$

$$Y(l) = \|y_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, y_{i,j}(l) = \int_0^\infty u^l dP\{\xi_k \in du, I_{k+1} = j / I_k = i\},$$

$$Z(l) = \|z_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, z_{i,j}(l) = \int_0^\infty u^l dP\{v_k \leq du, I_{k+1} = j / I_k = i\}$$

$$T = \|t_{i,j}\|_{i,j \in H}, t_{i,j} = \int_0^\infty \int_0^\infty u s dP\{\xi_k \in du, \omega_k \in ds, I_{k+1} = j / I_k = i\}.$$

Обозначим через $\tilde{\Pi}_m$ пространство всех m -мерных квадратных матриц с неотрицательными элементами и расстоянием $\rho(A, B) = \max_{0 \leq i, j \leq m} |a_{i,j} - b_{i,j}|$, где $A = \|a_{i,j}\|, B = \|b_{i,j}\| \in \tilde{\Pi}_m$. Тогда ρ -

сходимость эквивалентна по элементной сходимости матриц с неотрицательными элементами и предел каждой сходящейся в себе последовательности матриц с неотрицательными элементами является также матрицей с неотрицательными элементами и следовательно $(\tilde{\Pi}_m, \rho)$ полное метрическое пространство.

Асимптотическое поведение обобщенных регенерирующих случайных процессов.

Предположим, что все параметры системы (параметр входящего потока, функция распределения времени обслуживания каждого требования, тип требования и так далее) зависят от параметра серии $n=1,2,\dots$ и характеристики цепей Маркова, полумарковских процессов, введенные выше удовлетворяют условию

$$\lambda_n \rightarrow \lambda, p_{i,j}^{(n)} \rightarrow p_{i,j}, p_i^{(n)} \rightarrow p_i, \pi_i^{(n)} \rightarrow \pi_i, F_{i,j}^{(n)}(x) \rightarrow F_{i,j}(x), \alpha_{i,j}^{(n)}(l) \rightarrow \alpha_{i,j}(l), q_{i,j}^{(n)} \rightarrow q_{i,j},$$

$$q_i^{(n)} \rightarrow q_i, v_i^{(n)} \rightarrow v_i, Q_{i,j}^{(n)}(x) \rightarrow Q_{i,j}(x), \rho_n = \lambda_n \sum_{i,j=1}^m \alpha_{i,j}^{(n)}(1) \pi_i^{(n)} \rightarrow \rho \leq 1, i, j \in H, x \geq 0$$

(\tilde{N}_1) :

при $n \rightarrow \infty$.

Пусть D_T пространство функций на $[0, T]$ без разрывов второго рода непрерывных справа, $U_{\xi(t), T}$ пространство измеримых функционалов на D_T непрерывных в равномерной топологии почти всюду по мере, соответствующей случайному процессу $\xi(t), t \in [0, T]$ и $w(t), t \in [0, T]$ стандартный случайный процесс Винера [13], символ \Rightarrow означает слабую сходимость функций распределений (сходимость в точках непрерывности) случайных величин, а также T_n и u_n неслучайные, неотрицательные последовательности такие, что $\dot{O}_n \rightarrow \infty$ и $u_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Для матриц $A = \|a_{i,j}\|, B = \|b_{i,j}\|, C = \|c_{i,j}\|, D = \|\sigma_{i,j}^2\|$ и \hat{I} нулевой матрицы из пространства $\tilde{\Pi}_m$ введем условия

$$(\tilde{N}_2): \frac{n}{T_n} X_n(1) \rightarrow A, \frac{n}{T_n^2} X_n(2) \rightarrow O, \frac{n}{T_n \lambda_n} \rightarrow \beta \text{ при } n \rightarrow \infty;$$

$$(\tilde{N}_3): \frac{n}{u_n} Y_n(1) \rightarrow B, \frac{n}{u_n^2} Y_n(2) \rightarrow O \text{ при } n \rightarrow \infty;$$

$$(\tilde{N}_4): \frac{n}{u_n} Z_n(1) \rightarrow C, \frac{n}{u_n^2} Z_n(2) \rightarrow O \text{ при } n \rightarrow \infty;$$

$$(\tilde{N}_5): \frac{n}{u_n^2} (Z_n(2) - Z_n^*(1)) \rightarrow D, \frac{n}{u_n^3} Z_n(3) \rightarrow O \text{ при } n \rightarrow \infty, \text{ где } Z_n^*(1) = \|(z_{i,j}^{(n)}(1))^2\|_{i,j \in H}.$$

Здесь символ $\dot{A}_n \rightarrow A$ означает сходимость элементов матрицы \dot{A}_n из $\tilde{\Pi}_m$ к соответствующим элементам матрицы \dot{A} из $\tilde{\Pi}_m$

$$a_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}, b_i = \sum_{j=1}^n b_{i,j}$$

Теорема 1. Если $f(\cdot) \in U_{\xi_0(t), T}$ и выполнены условия $(\tilde{N}_1), (\tilde{N}_2), (\tilde{N}_3)$, то для любого функционала

$$f\left(\frac{\xi_n(tT_n)}{u_n}\right) \Rightarrow f(\xi_0(t)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \text{ где} \quad \xi_0(t) = \frac{\sum_{i=1}^m b_i v_i}{\sum_{i=1}^m a_i v_i + \beta} \cdot t$$

Теорема 2. Если $\tilde{\eta}_i = \sum_{j=1}^n \tilde{\eta}_{i,j}$ и выполнены условия $(\tilde{N}_1), (\tilde{N}_2), (\tilde{N}_4)$, то для любого функционала $f(\cdot) \in U_{v_0(t), T}$

$$f\left(\frac{v_n(tT_n)}{u_n}\right) \Rightarrow f(v_0(t)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \text{ где} \quad v_0(t) = \frac{\sum_{i=1}^m c_i v_i}{\sum_{i=1}^m a_i v_i + \beta} \cdot t$$

Теорема 3. Если $\tilde{\eta}_n = \sum_{i,j=1}^n z_{i,j}^{(n)}(1)v_i^{(n)}, a = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ и выполнены условия $(\tilde{N}_1), (\tilde{N}_2), (\tilde{N}_5)$, то для любого функционала $f(\cdot) \in U_{w_0(t), T}$

$$f\left(\frac{v_n(tT_n) - c_n N_n(tT_n)}{u_n}\right) \Rightarrow f(w_0(t)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \text{ где} \quad w_0(t) = \sum_{i,j=1}^m w\left(\frac{\sigma_{i,j}^2 t}{a + \beta}\right) v_i$$

Предположим, что система за каждого обслуженного требования получает прибыль $h \geq 0$ и за единицу времени простоя каждого требования любого типа в очереди выплачивает штраф $g \leq 0$. Тогда $\zeta_n(t) = hv_n(t) + g\xi_n(t)$ является прибылью, полученной системой в интервале времени $[0, t]$. Из теорем 1-3 получаем асимптотику случайного процесса $\zeta_i(t)$.

Следствие 1. Если выполнены условия $(\tilde{N}_1), (\tilde{N}_2), (\tilde{N}_3), (\tilde{N}_4)$, то для любого функционала $f(\cdot) \in U_{\zeta_0(t), T}$

$$f\left(\frac{\zeta_n(tT_n)}{u_n}\right) \Rightarrow f(\zeta_0(t)) \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \text{ где} \quad \zeta_0(t) = \frac{\sum_{i=1}^m (gb_i + hc_i)v_i}{\sum_{i=1}^m a_i v_i + \beta} \cdot t$$

Следствие 2. Если выполнены условия $(\tilde{N}_1), (\tilde{N}_2), (\tilde{N}_3), (\tilde{N}_5)$, то для любого функционала $f(\cdot) \in U_{w_0(t), T}$

$$w_0(t) = \frac{g \sum_{i=1}^m b_i v_i}{\sum_{i=1}^m a_i v_i + \beta} \cdot t + h \sum_{i,j=1}^m w\left(\frac{\sigma_{i,j}^2 t}{a + \beta}\right) v_i$$

Доказательства теорем 1-3. Определим случайную величину $\omega_{i,j}^{(n)}(k)$ следующим образом $\omega_{i,j}^{(n)}(k) = \int_0^{\tilde{\omega}_k^{(n)}} \eta_n(t) dt$ и положим $\tilde{\omega}_k^{(n)}(k) = \int_0^{\tilde{\omega}_k^{(n)}} \eta_n(t) dt$, $v_{i,j}^{(n)}(k)$ - число обслуженных требований за время $\omega_{i,j}^{(n)}(k)$, а также обозначим через $\tilde{\omega}_k^{(n)}$ k -тый период

простая системы, распределение которого является показательным с параметром λ_r .

Тогда
$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\omega_k^{(n)} + \tilde{\omega}_k^{(n)}}{T_n} = \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} \sum_{k=1}^{[m]} \frac{\omega_{i,j}^{(n)}(k)}{T_n} + \sum_{k=1}^{[m]} \frac{\tilde{\omega}_k^{(n)}}{T_n}$$
 и в силу условия (\tilde{N}_2)

$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\omega_k^{(n)} + \tilde{\omega}_k^{(n)}}{T_n}, t \geq 0 \Rightarrow \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} a_{i,j} t + \beta t, t \geq 0$$

при $n \rightarrow \infty$

Поскольку в периодах простоя $\tilde{\omega}_k^{(n)}$ случайные процессы $\xi(t)$ и $\nu(t)$ равны нулю, то в силу условия (\tilde{N}_3)

$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\xi_k^{(n)}}{u_n} = \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} \sum_{k=1}^{[m]} \frac{\xi_{i,j}^{(n)}(k)}{u_n}, t \geq 0 \Rightarrow \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} b_{i,j} t, t \geq 0$$

при $n \rightarrow \infty$

и в силу условия (\tilde{N}_4)

$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\nu_k^{(n)}}{u_n} = \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} \sum_{k=1}^{[m]} \frac{\nu_{i,j}^{(n)}(k)}{u_n}, \tilde{h} \geq 0 \Rightarrow \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} \nu_{i,j}, \geq 0$$

при $n \rightarrow \infty$.

Если обозначим через $\theta_k^{(n)} = \sup_{t \in [t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)})} |\xi_n(t) - \xi_n(t_{k-1}^{(n)})|$ и $\delta_k^{(n)} = \sup_{t \in [t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)})} |\nu_n(t) - \nu_n(t_{k-1}^{(n)})|$ выбросы процессов $\xi(t)$ и $\nu(t)$ между $(k-1)$ -м и k -м моментами регенерации, то при выполнении

$$nP\{\theta_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq nP\{\xi_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq \frac{n}{u_n^2 \varepsilon^2} \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} y_{i,j}^{(n)}(2) \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$

и

$$nP\{\delta_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq nP\{\nu_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq \frac{n}{u_n^2 \varepsilon^2} \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} z_{i,j}^{(n)}(2) \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$.

Следовательно, все условия теоремы 2.5.3 [14] выполнены и из этой теоремы получаем утверждения теорем 1 и 2.

Далее
$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\nu_k^{(n)} - c_n}{u_n} = \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} \sum_{k=1}^{[m]} \frac{\nu_{i,j}^{(n)}(k) - z_{i,j}^{(n)}(1)}{u_n}$$
 . Отсюда в силу

условия (\tilde{N}_5)
$$\sum_{k=1}^{[m]} \frac{\nu_k^{(n)} - c_n}{u_n}, t \in [0, T] \Rightarrow \sum_{i,j=1}^m \nu_i w(\sigma_{i,j}^2 t), t \in [0, T]$$
 при $n \rightarrow \infty$ и

$$nP\{\delta_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq nP\{\nu_k^{(n)} \geq u_n \varepsilon\} \leq \frac{n}{u_n^3 \varepsilon^3} \sum_{i,j=1}^m \nu_i^{(n)} z_{i,j}^{(n)}(3) \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$.

Из теоремы 2.5.3 [14] получаем утверждение теоремы 3.

Исползованная литература

1. Cinlar E, "Time dependence of queues with Semi-markovian services", "J. Appl. Probab.", 1967, v. 4, N 2, 356-364.
2. Neuts M. F. "The single-server queues with Poisson input and semi-Markov service time", "J. Appl. Probab.", 1966, v. 3, N 1, 202-230.
3. Purdue P. "A queue with Poisson input and semi-Markov service time: buse period analysis", "J. Appl. Probab.", 1975, v. 12, N 2, 353-357.
4. Smith W. "The infinitely-many-server queues with semi-markovian arrivals and customer-dependent exponential service time", "Oper.res.", 1972, v. 20, N 4, 907-912.
5. Сильвестров Д. С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний, Москва, «Советское радио», 1980.

6. Боровков А. А. Асимптотические методы в теории массового обслуживания, Москва, «Наука», 1980.
7. Iglehart D. L., Whitt W. "Multiple channel queues in heavy traffic. I", "Adv. Appl. Prob.", 1970, v.2, N1 , 150-177.
8. Iglehart D. L., Whitt W. "Multiple channel queues in heavy traffic. II: sequences, networks and batches", "Adv. Appl. Prob.", 1970, v.2, N2 , 355-369.
9. Whitt W. "Multiple channel queues in heavy traffic. III: random server selection", "Adv. Appl. Prob.", 1970, v.2, N2 , 370-375.
10. Прохоров Ю. В. Переходные явления в процессах массового обслуживания, Литовский математический сборник, 1963, 3, №1, 199-206.
11. Szczotka W. "An invariance principle for queues in heavy traffic", Preprint N 91, 1976, Inst. of Math., Polish Academy of Sciences.
12. Iglehart D. L. "Weak convergence in queueing theory", "Adv. Appl. Prob.", 1973, v.5, N3 , 369-391.
13. Скороход А. В. Случайные процессы с независимыми приращениями, Москва, «Наука», 1986.
14. Silvestrov D. S. (2004). Limit Theorems for Randomly Stopped Stochastic Processes. Probability and Its Applications, Springer, London.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

